

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 9, 2025 September

Volume 9, Issue 9

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
X.A.Baratov-i.f.n., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA

GIDROMELIORATSIYA**B.Sh.Matyakubov, O.R.Yaxyoyev**

Diskret sug'orish texnologiyasida paxta hosildorligini oshirish istiqbollari..... 5

Sh.A.Egamberdiyeva

Gidrotexnika inshootlarida xavfsizlik va ishonchlikni oshirish usullari..... 10

M.X.Mamadaliyev, P.A.Abdiraxmonov

Zamonaviy gis texnologiyalarining qishloq xo'jaligida tutgan o'rni va ahamiyati..... 16

Ш.Р.Бобоқандов

Турли суғориш усулларида суғориш муддатларини тезкор аниқловчи рефрактометр кўрсаткичлари..... 19

N.J.Mamanazarova

Meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishda fitomeliorativ yondoshuvlar..... 23

O'SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA**А.А.Иминов, Х.О.Турсунов, Б.М.Хусанов**

Силосбоп ем - хашак экинларини соя билан қўшиб экишда ўсимликлар ривожланиш даврларининг давомийлиги..... 29

I.I.Abitov, N.N.Ibodova

No'xatning malxotra navini hosildorlikni oshirishda mineral o'g'itlarning ta'siri..... 34

H.X.Qarshiboyev, Z.A.Ochilov

Lalmi qattiq bug'doy nav va tizmalarining don sifatini baholashdan olingan natijalar..... 37

Д.Б.ХолиқоваЭкиш меъёри ва маъдан ўғит меъёрларининг кроталария (*crotalaria juncea l*) ни ҳосил структурасига таъсири..... 43**Sh.T.Xoliqulov, M.T.Chulieva**

Mulchalashning tuproq haroratiga ta'sirini baholash..... 47

А.А.Иминов, С.Р.Хатамов, Г.Э.Мамадалиева

Сояннинг курук масса тўплашига минерал ўғитлар меъёрлари ва азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактерияларнинг таъсири..... 53

M.M.Atajanov, D.T.Abidaxunov

Turli usulda tuproqqa ishlov berishni takroriy ekin sifatida sholi parvarishlanayotgan maydonning tuproq hajm og'irligiga ta'siri..... 59

O.Sh.Abdullayev, A.A.Ismoilov

Loladoshlar oilasi (liliaceae) ning ekologiyasi va biologiyasi..... 63

MEVA-SABZAVOTCHILIK

X.P.Таджибоев

Лимон навларини кимёвий таркибига турли биоперепаратлар
қўллашнинг таъсири..... 69

X.X.Хуррамов

Ўзбекистонда анорчиликни ривожлантиришнинг ўзига хос
хусусиятлари ҳамда аҳамияти..... 73

O.O.Nurmatov, D.V.Xakimov

Turli harorat rejimlarida sabzining organoleptik sifat ko'rsatkichlarini
baholash..... 79

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH

S.P.Usmanov

Sholining zararkunandalari, tur tarkibini va zararlash muddatlarini
aniqlash..... 88

U.Isashova

G'ovak hosil qiluvchi pashshaning ekin turlari bo'yicha zararlashi..... 92

M.M.Raximov

Igna bargli daraxtlarning zararkunandalariga qarshi qo'llanilgan
kimyoviy preparatlarning iqtisodiy samaradorligi..... 95

G.M.Musayeva, D.M.Abduraxmonov

Farg'ona viloyati sharoitida behining monilioz kasalligiga qarshi
iqlimga mos integratsiyalashgan himoya tizimi..... 104

GUMANITAR FANLAR

Б.Д.Ғайназаров

Ёшларни соғлом турмуш тарзини шакиллантиришда жисмоний
тарбиянинг аҳамияти..... 108

A.N.Qodirov, M.Egamberdiyev

Birlik va barqarorlik: o'zbek va qoraqalpoq hamkorligining kelajagi..... 112

N.B.Karimova

Yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi turlar bilan bog'liq munosabatlarning
huquqiy masalalari..... 116

K.N.Urinboyev

Yengil atletika sport turida tayyorgarlik usullari..... 123

BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA MOLIYA

R.F.Omanov

O'zbekistonda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda bank tizimining o'rni..... 126

A.T.Мамажонов

130

Халқаро стандартлар асосида ўзбекистонда молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш методологиясини такомиллаштириш: амалга ошириш ва мослашиш йўналиши.....

N.R.Murtazayev
O‘zbekiston soliq tizimi: muammolar va istiqbollar..... 134

Г.Х.Сативалдиева
Переход на международные стандарты учета аренды как важный шаг к повышению прозрачности, сопоставимости и качества финансовой отчетности..... 137

R.F.Omanov
Raqamli moliya xizmatlarining rivojlanishi va uning iqtisodiyotga ta’siri..... 141

F.Xudoynazarov
Islomiy mikromoliyalash: nazariy asoslar, amaliy afzalliklar..... 145

F.Z.Mamajonov
O‘zbekiston tijorat baklarida innovatsiyalar orqali raqobatbardoshlikni oshirish yo‘llari..... 151

IQTISODIYOT VA BOSHQARUV

А.Ш.Далиев
Вопросы совершенствования методологии жилищного строительства в условиях урбанизации..... 154

М.М.Dadajonova
The essence, meaning and functions of mass communication..... 165

D.Sh.Toshpo‘latov, B.I.Mingboyev
Meva-sabzavotlarni qayta ishlashni raqamlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishning nazariy jihatlar..... 169

Н.Т.Қодилов
O‘zbekistonda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti dinamikasi va uni rivojlantirish ko‘rsatkichlari tahlili..... 176

N.J.Toshev
Turizm xizmatlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish..... 182

С.С.Носирова
Агротуризм шакллари ҳамда иқтисодий фаолият сифатидаги аҳамияти..... 187

J.A.Abdullayev
Qashqadaryo viloyatida gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlili..... 193

Y.N.Toshtemirov
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga transport xizmatlarini o‘rni..... 198

F.M.Nasrullayev

Axborotlashgan jamiyatda raqamli iqtisodiyot va barqaror
taraqqiyotning strategik omili..... 203

F.Sh.Muminov, N.X.Jamilova

Kambag'allikni qisqartirishda o'rta biznesning rivojlantirishda
omillarning iqtisodiy tahlili..... 208

J.I.Kamolov

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarini raqamli monitoring qilish
va boshqaruv tizimini takomillashtirish..... 214

G'.X.Maxmatqulov, S.U.Avazova

Qashqadaryo viloyatining eksport salohiyatini oshirish yo'llari..... 218

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHDA O‘RTA BIZNESNING RIVOJLANTIRISHDA OMILLARNING IQTISODIY TAHLILI

Muminov Fazliddin Shoymardonovich, Jamilova Nargiza Xurramovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Kambag‘allikni qisqartirish va o‘rta biznesni rivojlantirish tahlili va modellari iqtisodiy o‘shishni, ijtimoiy barqarorlikni va davlatning iqtisodiy siyosatini kuchaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu tahlil va modellarda bir nechta asosiy yondoshuvlar mavjud. Quyida kambag‘allikni qisqartirish va o‘rta biznesni rivojlantirishga oid asosiy yondoshuvlar va modellarga qisqacha to‘xtalamiz. Kambag‘allikka qarshi kurashishda davlat tomonidan turli yordam va subsidiya dasturlari, shuningdek, ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar ko‘pincha daromadi past bo‘lgan oilalarga ma‘lum mablag‘lar yoki xizmatlar ko‘rsatishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: O‘rta biznes, biznes rejalashtirish, ijtimoiy tadbirkorlik, barqaror rivojlanish, biznes modeli, iqtisodiy o‘shish, ish o‘rinlari yaratish, innovatsion biznes modellar, barqaror biznes rivojlanishi, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, biznes-inkubatsiya, biznes- akseleratsiya.

Kirish. Kambag‘allikni qisqartirishning uzoq muddatli modelida ta‘lim va kasb-hunar o‘qitishning o‘rni katta. Odamlarni malakali ishchi kuchiga aylantirish, ularning ish topish imkoniyatlarini oshiradi va ularning daromad darajasini yaxshilaydi. Kambag‘allikka qarshi kurashishda mikro kredit tizimlari, kichik va o‘rta bizneslarga qarz berish orqali ishlashadi. Bu model, ayniqsa, qishloq joylarida kichik tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash uchun samarali bo‘ladi. Yashash sharoitlarini yaxshilash (masalan, uy-joy qurish, sanitariya sharoitlarini yaxshilash, suv ta‘minoti) ham kambag‘allikni qisqartirishning muhim qismi hisoblanadi. O‘rta biznesni rivojlantirish davlat va xususiy sektor tomonidan kichik va o‘rta bizneslar uchun

kreditlar, subvensiyalar, maslahat xizmatlari va boshqa qo‘llab-quvvatlovchi mexanizmlar joriy etilishi o‘rta biznesning rivojlanishiga yordam beradi. O‘rta biznesni innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va avtomatlashtirish yordamida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu yondoshuvlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga imkon yaratadi. O‘rta bizneslar uchun yangi bozorlarga kirish va turli xil mahsulot yoki xizmatlarni taklif etish orqali diversifikatsiya qilish samarali rivojlanish strategiyasiga aylanadi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12-iyundagi PF-93-sonli Kambag‘allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o‘zaro

manfaatli hamkorlik o‘rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida (Farmon 2023). “Qashqadaryo viloyatida kambag‘allikni qisqartirishni ekonometrik modellashtirish” maqolasida kambag‘allikni qisqartirishni hamda mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini yanada rivojlatirishda amalga oshirilgan ishlarni statistik tahlili (Mo‘minov Fazliddin 2024 mart). Abdurahmonov, Arabov va Xolmuxamedovlarning (2014) fikricha “Qashshoqlik tushunchasi aholi guruhlarining shunday ahvolini tavsiflaydiki, ushbu jamiyatdagi oqilona minimumga muvofiq bo‘lgan farovonlik darajasiga erishish mumkin bo‘lmaydi”. Kichik va o‘rta biznesning qashshoqlik muammosini hal qilishiga xalaqit beradigan ko‘plab omillar, jumladan, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyati yo‘qligi (Ferdusi 2015), infratuzilmaning etarli emasligi,

cheklangan bozor, biznes boshqaruvining etarli darajada (Geremewe) Iqtibos2018).

Tadqiqotning asosiy maqsadi kambag‘allikni qisqartirishda o‘rta biznesning roli va uning samaradorligini baholash, o‘rta biznesni rivojlantirishning kambag‘allikka ta‘sirini aniqlash. Kambag‘allikni qisqartirishda samarali bo‘lgan o‘rta biznes strategiyalarini tahlil qilish. O‘rta biznes rivojlanishining kambag‘allik darajasiga ta‘siri bo‘yicha statistik regression modellarini qurish, kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat statistikasi tahlil qilinadi.

Tahlil va natijalar. O‘rta biznes iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantiradi va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Kambag‘allikni qisqartirishda o‘rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan yondoshuvlar va ularning tahlili quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1-jadval

Qashqadaryo viloyati Mahallabay tizimida tashkil etilgan kichik sanoat korxonalarini hisobida tashkil etilgan yangi ish o‘rinlari soni va ularga ta‘sir etuvchi omillar.

Yillar	Mahallabay tizimida tashkil etilgan yangi ish o‘rinlari soni, (ming kishi)	Mahallabay tizimida tashkil etilgan kichik sanoat korxonalarini soni, birlikda	Kichik biznes subyektlari soni, (ming kishi)	Tashkil etilgan yakka tartibdagi tadbirkorlar soni, (ming kishi)	Jami ishsizlar soni, (ming kishi)	Ishsizlik darajasi, foizda	Ishsizlik darajasi yuqori mahalla soni, birlikda
	Y	X1	X2	X3	X4		
2010	125,1	333	11,48	5,88	59,3	5,8	175
2011	128,96	357	11,84	6,06	56,2	5,3	172
2012	132,9	401	12,20	6,25	58,3	5,3	171
2013	137,1	464	12,58	6,44	58,3	5,2	171
2014	141,3	530	12,97	6,64	64	5,5	167
2015	145,4	592	13,25	6,85	66,1	5,5	166

2016	150,2	675	13,79	7,06	66,1	5,3	165
2017	154,8	773	14,35	7,27	78,6	6,1	182
2018	159,6	915	16,22	7,50	130,0	9,7	176
2019	164,5	1061	20,30	7,73	125,3	9,3	170
2020	169,6	1184	25,30	7,97	147,7	11,1	162
2021	174,9	1384	31,15	8,22	137	10,2	143
2022	257,03	1660	36,42	8,33	130,6	9,3	130
2023	421,1	1859	27,98	7,66	96,6	7,3	112

Biznes-inkubatsiya - bu yangi boshlovchi tadbirkorlar yoki startaplar uchun ko'mak beradigan tizimdir. Inkubatsiya dasturlari ko'pincha uzoq muddatli (6 oydan 3 yilgacha) bo'ladi, chunki ular biznesni poydevorida shakllantirishga va mustahkamlashga qaratilgan. Akseleratsiya — bu biznesni tezroq rivojlantirish uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, u ko'proq o'sish bosqichidagi kompaniyalarga yo'naltirilgan. Akseleratsiya dasturlari qisqa muddatli (odatda 3-6 oy) bo'ladi, chunki ular korxonaning tez o'sishiga yordam beradi va investorlar bilan aloqalar o'rnatishga yo'naltirilgan. Biznes-inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari tadbirkorlarni va startaplarni o'z bizneslarini muvaffaqiyatli boshlash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan resurslar bilan ta'minlaydi(1-jadval).

O'zbekiston 2026 yilgacha kambag'allik darajasini ikki baravar qisqartirishni rejalashtirmoqda. 2026 yilgacha kambag'allikni ikki baravar qisqartirish, barqaror yuqori va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri ekanini ta'kidladi. Buning uchun quyidagilar rejalashtirilgan:

Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rahbari jahon bankining o'zbekiston bilan 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturini olqishladi. u uchta strategik maqsadga qaratilgan: xususiy sektorni rivojlantirish orqali sifatli inklyuziv ishchi o'rinlarini yaratish; inson kapitalini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish; yashil rivojlanish orqali aholi turmush tarzini yaxshilash va barqaror iqtisodiy rivojlanish oshirish. o'zbekistonda bir oyda kishi boshiga minimal iste'mol xarajatlari 498 ming (kuniga 16,3 ming) so'mni tashkil etadi. ushbu ko'rsatkich mamlakatdagi kambag'allik chegarasini aniqlash uchun ishlatiladi. hozirgi kunda mamlakatda rasman ish bilan band bo'lmagan 1 million 400 mingga yaqin ayollar va yoshlar bor. xotin-qizlar o'rtasida ishsizlik darajasi 13 foiz, yoshlarda esa 15 foizni tashkil etmoqda. farg'ona, samarqand, andijon, qashqadaryo va toshkent viloyatlarida bu ko'rsatkich yuqori. shu bilan birga, bugungi kunda qurilishda 104 ming, kommunal sohada 71 ming, xizmat ko'rsatish sohasida 68 ming, yengil sanoatda 46 ming nafar mutaxassisga ehtiyoj mavjud. oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'larning 70

foizi kambag'al aholiga ish o'rni yaratishni nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilandi. shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalariga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytili.

1-rasm. Qashqadaryo viloyati hududi bo'yicha kichik tadbirkorlik ko'rsatkichlari.

Bu soha davlat tomonidan chuqur qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida yiliga 13 trillion so'm kredit va 1,5 trillion so'm subsidiya ajratilmoqda. Buning natijasida 2022 yili 1 million, joriy yilning birinchi choragida 210 ming aholini kambag'allikdan chiqarishga erishildi. Ehtiyojmand aholini aniqlashning mamlakatimizda yaratilgan va yuqori samaradorligi tegishli xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan tizimlari – "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari" hamda 2023 yilda yangi joriy etilgan "Ijtimoiy himoya reestri" orqali 2 million 300 ming oila, xotin-qizlar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan aholi moddiy yordam bilan to'la qamrab olindi. Prezidentimiz

yig'ilishda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoy tajribasini o'rganish masalasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari joriy yilning 10 may kuni kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha tayyorlangan chora-tadbirlar bilan tanishish chog'ida ham bu haqda aytgan edi. O'tgan davr mobaynida shu maqsadda Xitoydan tajribali ekspertlar jalb etildi, mutasaddi idoralar vakillari Xitoyga borib, masala qay tartibda amalga oshirilganini ko'rib keldi. Kambag'allikni kamaytirishda nima uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi ekanimiz ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. E'tibor qarating: 1978 yilda Xitoy aholisining 97,5 foizi kambag'al bo'lgan. 2019 yilga kelib kambag'allar ulushi 0,4 foizga tushgan, 2021 yilda esa umuman kambag'al qolmagan. Kambag'allikni tugatishning Xitoy usulida ikki omil asosiy rol o'ynagan. Ya'ni iqtisodiyotni jadal rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish hamda unga qarshi kurashning manzilli strategiyasi ishlab chiqilib, izchillik bilan amalga oshirilgan. Kambag'allarning asosiy qismi qishloqda istiqomat qilgani uchun dastlab agrar sohani jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligida 1 foiz o'sish qishloqlarda kambag'allikni 1,4 foiz qisqartira boshlagan.²⁸

O'rta biznesni rivojlantirish kambag'allikni qisqartirishda samarali

²⁸ <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/107-yangiliklar/6494-kambag-allikni-qisqartirish-va-aholi-bandligini-ta-minlashning-yangi-bosqichi-erishilgan-natijalar-va-mavjud-muammolar.html>

vosita bo'lishi mumkin. Innovatsion, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlardan o'rta biznesni rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanish, ish o'rinlarini yaratish va daromadlarni taqsimlash mumkin. Iqtisodiy tahlil va modellar yordamida, o'rta biznesning ahamiyatini oshirish va bu sohadagi to'siqlarni bartaraf etish uchun strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kichik va o'rta biznesning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tushunish, turli mintaqalarda kambag'allikni kamaytirishning eng yaxshi yo'llarini ko'rsatadi. Bu modellar, ayniqsa, ijtimoiy mas'uliyatni o'zida mujassam etgan korxonalarining rivojlanishiga yordam beradi, shu bilan

birga kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni saqlashga hissa qo'shadi.

Tadbirkorlikni keng rivojlantirish orqali mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy yuksalish darajasini yanada jadallashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, kambag'allikni keskin kamaytirish va yuz minglab yangi ish o'rinlari yaratish hamda aholi turmush darajasini oshirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Bularni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali mamlakatda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilash va to'g'ri daromad taqsimotini yo'lga qo'yish mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.06.2023 yildagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-93-son Farmoni [Ko'chirma]

2. O'zbekiston Respublikasining 02.04.2024 yildagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-923-son Qonuni/

3. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/05/26/poverty>. Jamshid Qo'chqorov - kambag'allik qanday qilib ikki baravar qisqartirilishi haqida

4. "Маҳаллабай ишлаш тизими асосида аҳоли турмуш даражасини оширишни эконометрик моделлаштиришнинг илмий-назарий асослари" maqola. Ф.Мўминов, Иқтисодиёт ва педагогика университети, "Иқтисодиёт" кафедраси доценти в.б.

5. Muminov Fazliddin University of Economics and Pedagogy, Senior lecturer, Uzbekistan mfazliddin312@gmail.com

6. Қашқадарё вилоятида камбағалликни қисқартиришни эконометрик моделлаштириш Ф.Муминов Иқтисодиёт ва педагогика университети ORCID: 0009-0008-1126-0824.

7. Hududlarda mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini oshirishni ekonometrik modellashtirish Muminov Fazliddin Shoymardonovich Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

8. Муминов Фазлиддин Шоймардонович Иқтисодиёт ва педагогика университети, “Умумметодологик фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, Ўзбекистон. Қашқадарё вилоятида камбағалликни қисқартириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлиги.